

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXIX, No. 3
JULIO-SEPTIEMBRE 2023

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Enseñanza y aprendizaje digital: Desafíos actuales en Latinoamérica

Romero Calle, Debbie*
Oruna Rodríguez, Abel Marcial**
Sánchez Ortega, Jaime Agustín***

Resumen

La situación educativa actual exige que los docentes hagan uso de metodologías innovadoras que permitan desarrollar en los estudiantes, aprendizajes fundamentales para desenvolverse con idoneidad. Por este motivo, el objetivo del artículo es analizar el rol que deben asumir los docentes, discentes y las familias para hacer frente a los desafíos de la educación digital en Latinoamérica. La investigación sigue un enfoque cualitativo, paradigma naturalista, diseño fenomenológico y hermenéutico. La técnica para recolectar datos fueron cinco entrevistas en profundidad a doctores en ciencias de la educación en Perú, Venezuela, Puerto Rico, España y Sultanato de Omán. Los principales resultados destacan que los docentes deben manejar de manera efectiva competencias tecnológicas y pedagógicas que desarrollen el pensamiento crítico y reflexivo del educando, además de crear puentes de comunicación con las familias, lo cual demanda que docentes y estudiantes perfeccionen sus competencias digitales, transformando el significado de aprender. Se concluye que, en la actualidad, no existe una metodología específica para la educación digital. Sin embargo, es relevante que los docentes sean innovadores al utilizar métodos y estrategias que fomenten el aprendizaje hoy en día.

Palabras clave: Enseñanza; aprendizaje digital; acceso a la educación; competencias; tecnologías de la información y la comunicación.

* Doctorando en Educación en la Universidad Privada César Vallejo, Lima, Perú. Magister en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje. Docente de Educación Primaria de la Dirección Regional de Educación del Callao, Callao, Perú. E-mail: romeroeca75@ucvvirtual.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8259-3449>

** Doctor en Administración. Magister en Administración de la Educación. Docente y Coordinador de Ética y Propiedad Intelectual en la Universidad Privada del Norte, Lima, Perú. E-mail: abel.oruna@uwiener.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6380-1014>

*** Doctor en Educación. Magister en Informática Educativa. Docente a Tiempo Completo y Coordinador de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. Calificado como Investigador CONCYTEC y miembro activo RENACYT código: P0047094. E-mail: jaime.sanchezo@uwiener.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2916-7213>

Digital teaching and learning: Current challenges in Latin America

Abstract

The current educational situation requires that teachers make use of innovative methodologies that allow students to develop fundamental learning to function with suitability. For this reason, the objective of the article is to analyze the role that teachers, students and families must assume to face the challenges of digital education in Latin America. The research follows a qualitative approach, naturalistic paradigm, phenomenological and hermeneutic design. The technique to collect data was five in-depth interviews with doctors in educational sciences in Peru, Venezuela, Puerto Rico, Spain, and the Sultanate of Oman. The main results highlight that teachers must effectively manage technological and pedagogical skills that develop the critical and reflective thinking of the student, in addition to creating communication bridges with families, which demands that teachers and students improve their digital skills, transforming the meaning of learning. It is concluded that, at present, there is no specific methodology for digital education. However, it is relevant that teachers are innovative when using methods and strategies that promote learning today.

Keywords: Teaching; digital learning; access to education; skills; information and communication Technology.

Introducción

Debido a la llegada de la Covid-19, los países tuvieron que recurrir a los medios tecnológicos como una de las principales acciones para continuar con la prestación del servicio educativo, dejando en evidencia las grandes brechas socioeconómicas existentes (García y García, 2021; Cifuentes-Faura, 2020), principalmente en países latinoamericanos, donde los estudiantes no tenían conectividad ni los docentes contaban con los recursos, conocimientos en metodología y tecnológicos suficientes.

Es por estos motivos, que el presente estudio está enfocado en la búsqueda de metodologías innovadoras, competencias que deben poseer los docentes y estudiantes, alternativas que permitan involucrar a las familias en la educación de sus hijos y de esta forma se den a conocer metodologías, profundizar en los conocimientos teóricos sobre las competencias que necesitan los individuos de hoy, así como el rol que debe primar en las familias; con lo que, se brindó una

mirada integral al problema educativo actual, a fin de contribuir con las políticas públicas para que favorezcan la actualización del sistema educativo local, nacional e internacional.

En el ámbito nacional, se encontraron varias investigaciones sobre este tema, como la de Iguíñez (2021); Vilela, Sánchez y Chau (2021); y, Gómez-Arteta y Escobar-Mamani (2021), quienes destacan que la pandemia en el Perú produjo cambios y oportunidades con el fin de implementar tecnologías para el aprendizaje, pero se pudo comprobar la poca planificación y preparación para afrontar la educación digital, además de la pobreza y desigualdad.

Por otra parte, en el ámbito internacional, se encontraron a Cervantes y Gutiérrez (2020); Rodicio-García et al. (2020); y, Bernate y Vargas (2020), quienes afirmaron que el cierre de las escuelas puso en evidencia múltiples desafíos al profundizarse las desigualdades existentes. Los estudiantes universitarios consideraban tener escasas habilidades tecnológicas, dificultades para implementar acciones dispuestas por las instituciones y para

adaptarse a los cambios tecnológicos, aún, cuando había un gran desarrollo tecnológico y de competitividad.

Por ello, el problema de investigación busca conocer: ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la educación digital?, siendo el objetivo general analizar el rol que deben asumir los docentes, discentes y familias para hacer frente a los desafíos de la educación digital en Latinoamérica, y teniendo como fin para alcanzarlo, analizar qué competencias necesitan desarrollar los estudiantes; qué competencias y metodologías deben usar los docentes, así como el rol que debe asumir la familia.

1. Fundamentación teórica

1.1. Teorías del aprendizaje: Una revisión conceptual

La revisión de algunas teorías del aprendizaje permite identificar las metodologías a usar, existiendo en la actualidad varias que sirven de soporte a la enseñanza-aprendizaje con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Entre ellas, destaca la teoría conductista, la cual admitiría implantar la automatización de habilidades básicas para aprendizajes complejos (Posso, Barba y Otáñez, 2020). La cognitiva, permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones nuevas para desarrollar un pensamiento computacional (Santana-Tavera, 2022), tal como se muestra en la Figura I.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura I: Teorías del aprendizaje y la educación a distancia

Otras como la teoría constructivista, que defiende, en sus bases, el desarrollo de las tecnologías informativas y comunicativas, puesto que, los individuos construyen sus

propios aprendizajes en una interacción constante con la red (Castillo y Jiménez, 2019). En la teoría del conectivismo, se conjugan tres factores pedagógicos: El cambio

en los estudiantes, la pedagogía y la tecnología digital, que parten de la necesidad de brindarle responsabilidad a los estudiantes para que trabajen individualmente o en equipos, busquen información, planteen hipótesis y encuentren respuestas (Santana-Tavera, 2022).

Según diversos autores la educación a distancia tiene cuatro aspectos importantes a considerar: Tecnología, multimedia, digitalización de video e *Internet* (Williams, De Peralta y Marín, 2020). De acuerdo con García (2017), las teorías de la educación a distancia están enmarcadas en tres rubros: La teoría de la autonomía e independencia; de la industrialización; y de la interacción y comunicación, entre las que destaca, la teoría transaccional, referida al espacio cognitivo, psicológico y de comunicación entre docente y discente, que es acortado, a través del diálogo, la organización de los programas de instrucción y la autonomía (Chamorro, 2019) (ver Figura I).

Por otra parte, la educación virtual o *E-Learning* hace uso del *internet* y la tecnología para procesos formativos, en los que interactúan personas tuteladas por docentes (Hofer, Nistor y Scheibenzuber, 2021), permitiendo eliminar los obstáculos geográficos, físicos y temporales (Montoya et al., 2019); siendo necesario que, en los países latinoamericanos, se comience a desarrollar e impulsar la educación digital (Paredes-Chacín, Inciarte y Walles-Peñaloza, 2020), para llegar a aquellos contextos lejanos y disímiles que permitan obtener calidad educativa (Román, De la Cruz y Martínez, 2022).

Además, es necesario que docentes y discentes hagan uso de diversas competencias que los ayuden a realizar sus labores con eficiencia. Sin embargo, elegir qué competencias deben ponerse en práctica va a depender de opciones particulares y del contexto en el que sean aplicadas (Orosco-Fabian et al., 2021).

En relación a lo antes indicado, diversos estudios señalan que los estudiantes, usando la tecnología, desarrollan habilidades comunicativas (hablar, comprender y escribir), habilidades heurísticas (pensamiento crítico,

toma de decisiones, solución de problemas, creatividad investigación e innovación), autonomía, iniciativa personal, aprendizaje colaborativo, manejo de información y ciudadanía digital (Ríos y Yáñez, 2016; Torres et al., 2020).

De acuerdo con Tobón (2013), las competencias no son un modelo pedagógico, sino un enfoque a través del cual se integran los cuatro saberes de desempeño: Saber ser, hacer, conocer y convivir. Otros autores coinciden en que es necesario desarrollar competencias (Levano-Francia et al., 2019), que empiecen por la adquisición de habilidades blandas, las cuales permitan una comunicación asertiva, reflexiva y crítica (García-Valcárcel, 2016; Levano-Francia et al., 2019; Farnós, 2021), como también competencias tecnológicas (Rodríguez-García, Fuentes y Moreno, 2019; Vera y García-Martínez, 2022) (ver Figura I).

1.2. Situación de la educación virtual en países latinoamericanos

Durante la pandemia, países latinoamericanos pusieron en marcha diversas estrategias de aprendizaje para hacer frente a la crisis (Rodríguez-García et al., 2019) como el uso de los principales medios de comunicación; no obstante, encontraron como dificultad la escasez de antenas, *internet* y fluido eléctrico (Paredes-Chacín et al., 2020; García-Martín y García-Sánchez, 2022). Además, se observa que, en estos países, existen cursos y asignaturas en su malla curricular, ligados al uso de la tecnología; sin embargo, no han logrado superar los problemas relacionados con la infraestructura digital (Paredes-Chacín et al., 2020; Mateus et al., 2022).

En países como España y el Sultanato de Omán, de Europa y Asia, respectivamente, hacen uso de la tecnología en educación, desde hace varios años. Sin embargo, hay estudios que refieren la dificultad a las que se han tenido que enfrentar estudiantes, docentes y padres de familia, para acceder a una educación a distancia digital, en época de crisis sanitaria, sobre todo de índole emocional (Chung, Noor

y Mathew, 2020; Sánchez et al. 2021; Martins et al., 2021; Betancourt-Ocampo, Riva-Altamirano y Chedraui-Budib, 2021; Jiménez, Muñoz y Sánchez, 2021; Sanz y López, 2021;

Casero y Sánchez, 2022). Estas reflexiones teóricas obligan a revisar en el cuadro comparativo (ver Cuadro 1), la situación de algunos países respecto de la educación actual.

Cuadro 1
Cuadro comparativo de la situación actual de algunos países del mundo con respecto a la educación remota y digital de emergencia

PAÍS	Estrategia empleada en tiempos de pandemia	Medios utilizados Para el aprendizaje en línea	Cantidad de Estudiantes conectados	Malla curricular actual	Regreso a clases presenciales
PERU	Aprendo en casa	TV, Radio, NET	70%(urbano) 40%(rural)	Competencia transversal 28 (interactuar, crear, gestionar, personalizar)	Marzo (2022)
COLOMBIA	Aprende en casa Plan saber digital 4.0 Ruta 100 K Eureka	Internet TV	61,6%(urbano) 20,7%(rural)	Tecnología e informática (Naturaleza-evolución, apropiación-uso, solución de problemas, tecnología- sociedad)	Julio (2021)
MÉXICO	Aprende en casa (<i>learning at home</i>)	Internet TV Radio	47.7% (rural) 80% (urbano)	Integración curricular Tic (Tecnológica, información, comunicación, ética)	Noviembre (2021) voluntario
BRASIL	Aprende em casa Brasil	Internet, tv, visitas domiciliarias	91%	Educación tecnológica	Febrero (2021)
VENEZUELA	Cada familia una escuela	TV, radio	63%	TIC (competencia transversal)	Octubre (2021)
PUERTO RICO	En casa aprendo (plataformas WIPR)	TV, internet	57%	Unidad de tecnología y currículo (Formación y alfabetización digital de los estudiantes)	Agosto (2021)
ESPAÑA	Aprendo en casa Aprendemos en casa	Internet TV	96%	Competencia digital (Nuevo currículo para nuevos desafíos)	Noviembre (2021)
SULTANATO DE OMAN	Portal educativo electrónico	Internet	99%	Currículo integrado de la TIC	Setiembre (2021)

Fuente: Elaboración propia, 2022 basada en documentos, plataformas oficiales de cada país y organismos internacionales (Minedu; Secretaria de Educación de Bogotá; Secretaria de Educación Pública de México; Unesco; Unice; Pulitzer Center; Educaweb España y Atalayar).

2. Metodología

Este estudio es de tipo básico, diseño fenomenológico y hermenéutico, según Fuster (2019). Se proponen tres categorías: Categoría 1: Competencias de los estudiantes; subcategorías: Competencias comunicativas,

sociales, heurísticas y tecnológicas. Categoría 2: Competencias docentes; subcategorías: Conocimiento de metodologías y competencias tecnológicas. Categoría 3: Rol de las familias frente a la educación; subcategorías: Necesidades de las familias e involucramiento familiar (ver Figura II).

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura II: Categorías y subcategorías.

El escenario del estudio estuvo enmarcado principalmente en países Latinoamericanos. Los participantes de las entrevistas realizadas fueron cinco doctores en Educación, especialistas en tecnología educativa e ingeniería tecnológica, pertenecientes a los contextos de Perú, Venezuela, Puerto Rico, Sultanato de Omán, y España. El criterio para la selección de la muestra fue muestreo en cadena, permitiendo a los investigadores puedan realizar las entrevistas oportunamente y total cooperación.

Para recoger los datos, se utilizó como técnica la entrevista en profundidad y el instrumento aplicado en la recolección de datos ha sido la guía de entrevista, en la que se especifican los ítems y los objetivos a tomar en cuenta. Las entrevistas fueron grabadas con fines de análisis.

El procedimiento llevado a cabo consistió en: La elaboración de la guía de entrevista en profundidad, realizándose las coordinaciones con cada uno de los participantes, para establecer las fechas y

horas de las entrevistas. Luego, se procedió a establecer las categorías y subcategorías, para ello se realizó la triangulación de la información, lo cual permitió conocer las convergencias y divergencias entre los datos recuperados. Finalmente, se procedió a realizar la codificación de los expertos entrevistados, a los que se les asignó los siguientes códigos: EX01, EX02, EX03, EX04 y EX05.

El rigor científico de este estudio se establece al contar con credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad al interpretar la información (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Las respuestas obtenidas han sido tratadas de manera confidencial, de acuerdo a aspectos éticos.

En el Cuadro 2, se puede observar la matriz de categorización apriorística que ha permitido organizar la información de campo, presentando los objetivos de manera clara y precisa, así como establecer las categorías y subcategorías.

Cuadro 2
Matriz de categorización – a priori

Ámbito Temático	Pregunta de investigación	Objetivo general	Objetivos específicos	Categorías	Subcategorías	Indicadores	Técnicas	Instrumentos
Países Latino-americanos	¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la educación digital?	Analizar el rol que deben asumir los docentes, discentes y las familias para hacer frente a los desafíos de la educación digital	Analizar qué competencias necesitan desarrollar los estudiantes	Competencias de los estudiantes	Competencias comunicativas y sociales Competencias heurísticas y tecnológicas	-Promueve la comunicación oral y escrita. -Establece Relaciones interpersonales. -Permite el desarrollo de la autonomía y el discernimiento. -Desarrolla la Investigación -Selección, comparte y crea información en la red.	Entrevista en profundidad	Guía de entrevista en profundidad
			Analizar qué competencias y metodologías deben usar en su práctica pedagógica los docentes	Competencias docente	Conocimiento de metodologías actuales Competencias tecnológicas	- Usa una metodología actual. -Permite el logro de aprendizajes significativos. -Posee conocimientos tecnológicos. -Uso de las TIC para la enseñanza y creación de contenidos digitales.		
			Analizar qué rol debe asumir la familia en la educación	Rol de las familias frente a la educación	Necesidades de las familias Involucramiento familiar	- Percepción de la educación virtual. - Conoce las ventajas y desventajas del aprendizaje virtual.		

Fuente: Elaboración propia, 2022.

3. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas y la discusión con las posiciones teóricas estudiadas en función a las categorías y subcategorías propuestas.

3.1. Competencias de los estudiantes

Muchos estudios realizados por diversos investigadores (García, 2017; Gómez-Arteta y Escobar-Mamani, 2021), manifestaron que los estudiantes necesitan desarrollar competencias que les permitan ser capaces de hacer frente a situaciones reales, con capacidades y habilidades que les permitan tomar decisiones adecuadas. En la entrevista se preguntó sobre: ¿Qué competencias se deben desarrollar en los estudiantes actualmente? Al respecto, las respuestas a esa pregunta fueron:

Se debe iniciar con una competencia que es bien elemental, que es la comunicación, pero la comunicación vista desde lo asertivo y desde lo efectivo, ... además de lo que es el aprender a aprender ... aplicación de la lógica para la resolución de cualquier problema, el uso del sentido común. (EX01, comunicación personal, 11 de diciembre de 2021)

Pues entiéndase que, primero que nada, tenemos que desarrollar competencias. Número uno, en comunicación; número dos, en colaboración, ... tenemos que aprender a colaborar para poder solucionar los problemas actuales del mundo; otra que es importante, destrezas tecnológicas, ... además, es fundamental la competencia de solución de problemas. (EX03, comunicación personal, 16 de diciembre de 2021)

Por lo indicado, se puede afirmar que los estudiantes deben adquirir diversas competencias, como la competencia de resolución de problemas, conjuntamente con la adquisición de habilidades tecnológicas, comunicativas y colaborativas, puesto que le va a permitir plantear soluciones, en el mundo actual (Sotomayor y Águila, 2022).

Del mismo modo, por medio de las competencias tecnológicas las personas se insertan de una manera eficiente en la sociedad y se interrelacionan para informar y comunicar, puesto que permiten buscar y gestionar información. En la entrevista se preguntó sobre: ¿Qué competencias son necesarias para desenvolverse en un entorno virtual? Al respecto, las respuestas a esa pregunta fueron:

Debemos tener pautas dentro de las aulas virtuales, es decir, primero colocar las

normativas ... Otro es que por lo menos, se le haga cuestionamientos, interrogantes a los estudiantes de manera específica ... esta manera hace que también esté activo y esté atento y no se sienta como abandonado. (EXP02, comunicación personal, 16 de diciembre de 2022)

Si lo viéramos con los tres elementos que conforman la palabra TIC, yo diría que las competencias educativas desde los estudiantes tienen que ir en función de cómo manejan instrumentalmente estas tecnologías, cómo gestionan información ... y cómo logran comunicarse. (EX04, comunicación personal, 17 de diciembre de 2021)

Por lo indicado, es importante que los estudiantes desarrollen la competencia tecnológica de manera adecuada para hacer un correcto uso de ella al buscar, gestionar y analizar la información.

Además, es importante recalcar que lo que va a permitir el desarrollo de competencias es el hecho de desaprender, es decir, dejar a un lado afirmaciones, conocimientos, ideas y otros planteamientos que fueron determinados como principios inmutables (Salum, 2019; Farnós, 2021). En la entrevista se preguntó sobre: Desde su experiencia, ¿Qué entiende por competencias? Al respecto, las respuestas a esa pregunta fueron: “Bueno, competencias son todas aquellas habilidades, destrezas, aquello que nos permite crecer. Desde una habilidad blanda hasta una habilidad dura” (EXP02, comunicación personal, 16 de diciembre de 2022).

Es importante desaprender para evolucionar, para aprender ... es necesario entender que las competencias son lo que te digo, competencias blandas, habilidades blandas, entender lo que hace el alumno, desaprender, pensamiento crítico, ... hacer que el alumno piense, plantee problemas, lo solución. (EXP05, comunicación personal, 11 de enero de 2022)

Por lo indicado, se puede afirmar que en este nuevo contexto se debe buscar nuevas formas de aprender para comenzar a pensar distinto y fomentar los aprendizajes disruptivos que hagan competentes a los estudiantes.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la

autonomía, puesto que, le permite al estudiante tomar conciencia de sus capacidades, planificar, organizar su tiempo, utilizar estrategias diversas para cumplir con sus objetivos y metas (Arauco-Mandujano, Tolentino-Quiñones y Mandujano-Ponce, 2021). En la entrevista se preguntó sobre: ¿Cómo se puede desarrollar la autonomía en los estudiantes? Al respecto, las respuestas a esa pregunta fueron:

En primer lugar, hay que darle unas pautas ... dejarle bien claro, qué es lo que debe hacer ... Dejar un espacio abierto también para la retroalimentación, para la comunicación de dudas, consultas ... ya de tal manera, que, a su ritmo, pueda también trabajar de esa forma. (EX01, comunicación personal, 11 de diciembre de 2021)

“O sea cuando tú dices, tú logras ser autónomo es porque sabes qué procesos están implicados, qué es lo que debes alcanzar y conocer, tienes un nivel de autoconocimiento importante para lograrlo”. (EX04, comunicación personal, 17 de diciembre de 2021).

Por lo indicado, se puede afirmar que el autoconocimiento es un factor importante que interviene en el desarrollo de la autonomía (Díaz, Buadas y Lobo, 2017), permitiéndole al sujeto reflexionar y adquirir la noción de sí mismo, de sus cualidades y características.

3.2. Competencias docentes

En relación a esta categoría, se debe indicar que la educación actual, se entiende como un cambio de los paradigmas tradicionales, los que se ven impulsados con la participación directa del alumno en su aprendizaje (Rodríguez-García et al., 2019). En la entrevista se preguntó sobre: ¿Qué metodología se debe utilizar para la enseñanza virtual? Al respecto, las respuestas a esa pregunta fueron:

Trabajamos en ambas (universidades) con el Flipped Learning, ... con la metodología de Design Thinking o sino la metodología basada en investigación, dependiendo de la asignatura. ... otra de las metodologías que yo estoy empleando es el aprendizaje basado en servicio. (EX01, comunicación personal, 11 de diciembre de 2021)

Poder lograr entender cuál es la mejor metodología, pasa por entender la realidad de tu aula, qué estilos, qué cosas son las que son realmente importantes y cómo logras vincular las áreas de conocimiento a las realidades que tienes fuera (EX04, comunicación personal, 17 de diciembre de 2021)

“Si los alumnos trabajan en equipo de manera colaborativa y de manera diversificada, la metodología de trabajo es lo que ellos van haciendo, cómo se van comunicando, cómo se van ayudando” (EXP05, comunicación personal, 11 de enero de 2022).

Por lo indicado, se puede afirmar que no hay una metodología específica para la virtualidad; pero, es necesario repensar los procesos de aprendizaje, es decir la relación entre el docente y el discente, la práctica pedagógica y las formas de enseñanza.

Por lo tanto, los docentes deben ser guías de sus estudiantes, haciendo uso de actividades que promuevan la interacción y garantizando su participación activa y continua (Compte y Sánchez, 2019), pero es necesario un cambio de actitud que les permita motivar el aprendizaje continuo. En la entrevista se preguntó sobre: De acuerdo a su experiencia ¿Cómo podemos hacer que los docentes acepten los cambios? Al respecto, la respuesta a esa pregunta fue: “Es la parte actitudinal del docente la que debe mejorar, porque vemos que están bien preparados a nivel de contenidos, bien vemos que sí, pero hace falta cambiar ese chip, esa parte actitudinal, arriesgarse, no temer a equivocarse” (EX01, comunicación personal, 11 de diciembre de 2021).

Necesitamos que el docente se transforme, haga una transformación, trascienda de lo conductista a lo constructivista. ¿Qué es constructivista? Bueno, innovar, empoderar, crear nuevos métodos, investigar, superar, mejorar los métodos y esto se hace a través de la educación digital. ¿Qué es la educación digital? La combinación de la educación tradicional, virtual y a distancia. (EX02, comunicación personal, 16 de diciembre de 2021)

Por lo indicado, se manifiesta que es necesario que los docentes tengan una actitud positiva frente a la tecnología para lograr que los

estudiantes estén motivados y dispuestos a prestar atención, logrando aprendizajes significativos.

Como se ha visto, el docente como transmisor de conocimientos, en la actualidad, ya no tiene sentido, debido a que la tecnología ha cambiado la forma de aprender (Viñals y Cuenca, 2016). En la entrevista se preguntó sobre: ¿Por qué es importante que el docente aprenda a usar los recursos tecnológicos? Al respecto, las respuestas a esa pregunta fueron:

No es perdonable que un docente hoy día no sepa de tecnología, ... yo creo que los docentes tienen la responsabilidad de capacitarse, hoy día es más fácil, hoy día existen cursos en línea que son gratis, (...). Es una competencia que cada día se hace más fuerte (EXP03, comunicación personal, 16 de diciembre de 2021)

Cada persona evoluciona a un ritmo diferente, también aprende a manejar, a mover las tecnologías a un ritmo diferente, pero esta es la parte técnica, no es la parte importante... Que es necesaria, sí, claro, pero no es lo más importante, lo más importante son lo que te decía, las habilidades blandas. (EXP05, comunicación personal, 11 de enero de 2022)

Por lo indicado, se puede afirmar que el docente no solo debe saber usar las tecnologías, porque la tecnología por sí sola no ayuda a los estudiantes, sino estar comprometido con sus estudiantes, ser asertivo empático e innovador.

3.3. Rol de las familias en la educación actual

En relación a esta tercera y última categoría de estudio, de acuerdo con Vásquez y Acosta (2020); y, Roth y García (2022), la educación virtual pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de las familias, quienes demostraron compromiso con el aprendizaje de sus hijos. En la entrevista se preguntó sobre: ¿Cuál es el rol que ha asumido la familia actualmente? Al respecto, las respuestas a esa pregunta fueron: “Este cambio que hemos tenido durante estos dos años ha exigido del esfuerzo y del compromiso, un compromiso aun mayor de

los padres de familia... Entonces la familia ha sufrido un impacto” (EX01, comunicación personal, 11 de diciembre de 2021).

“Yo creo que con este boom tecnológico o la necesidad que ha sucedido por la crisis sanitaria, pues creo que los padres han valorado más el proceso educativo de los estudiantes y han entendido la importancia de la educación” (EXP03, comunicación personal, 16 de diciembre de 2021). “El rol de la familia es básica, yo te diría que es más importante que todo, la familia debe estar inmiscuida, debe entrar en las aulas, debe participar” (EXP05, comunicación personal, 11 de enero de 2022).

Por lo indicado, existe la necesidad que la familia y la escuela mantengan una estrecha relación comunicativa, para que los padres sean el soporte que los estudiantes requieren, principalmente en la educación básica.

Conclusiones

De acuerdo al objetivo principal se puede afirmar que tanto los docentes, discentes y familias deben asumir posturas, compromisos y adquirir competencias que despierten el interés por participar de forma más activa en la sociedad para plantear soluciones a los problemas actuales y hacerles frente con una actitud positiva y lista para afrontar cualquier situación de incertidumbre.

En relación con las competencias que necesitan los estudiantes, se puede afirmar que deben desarrollar habilidades que les permita interactuar en la sociedad actual, tanto a nivel personal, familiar, como profesional, de una forma competente y eficiente. Que estén preparados para hacer un adecuado uso de su inteligencia emocional, que les permita desarrollar un pensamiento crítico y analítico, ser proactivos y trabajar en equipo.

En cuanto a las competencias y metodologías en su práctica pedagógica docente, se determinó que no existe una metodología única, pero sí, una gama de técnicas y estrategias, así como un entorno y circunstancias que, a los docentes les permita innovar en nuevos métodos que se adapten a

las necesidades actuales. Por eso, es necesario que los docentes tengan una actitud positiva frente al uso de la tecnología, para convertirla en una herramienta que permita generar entusiasmo por el aprendizaje.

De acuerdo al rol que debe asumir la familia en la educación actual, se puede aseverar que es de suma importancia que las familias, como factor importante en el proceso educativo, se involucren y comprometan con la educación de sus hijos, para conocer cuáles son sus ritmos, estilos y necesidades de aprendizaje. Asimismo, es deber de los docentes y autoridades institucionales capacitarlos, así como prepararlos con la finalidad de brindarles recursos y herramientas para que puedan crear un entorno sano y estable para sus hijos.

También es importante señalar que, dentro de las limitaciones de este estudio, se encuentra el no haber realizado una comparación exhaustiva entre las competencias y metodologías a usar entre la educación presencial, semipresencial y a distancia, que deberían tomarse en cuenta para futuras investigaciones. En cuanto a las limitaciones de la metodología empleada, se puede señalar que estos estudios se pueden contrastar con opiniones tanto de docentes como de estudiantes para enriquecerlos y abordarlos desde la práctica misma.

Por lo tanto, es relevante que se realicen investigaciones futuras sobre cómo generar aprendizajes disruptivos en los estudiantes, y a los docentes para transformar la educación en políticas educativas necesarias en los contextos actuales con miras al futuro y cómo las familias deben prepararse para apoyar en la educación de sus hijos.

Referencias bibliográficas

Arauco-Mandujano, E. C., Tolentino-Quiñones, H., y Mandujano-Ponce, K. C. (2021). Aprendizaje autónomo en la educación de jóvenes y adultos. *Revista 593 Digital Publisher CEIT*, 6(5-1), 31-43. <https://doi.org/10.3338/6/593dp.2021.5-1.706>

- Bernate, J. A., y Vargas, J. A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 141-154. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34119>
- Betancourt-Ocampo, D., Riva-Altamirano, R., y Chedraui-Budib, P. (2021). Estrés parental y problemas emocionales y conductuales en niños durante la pandemia por COVID-19. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 3(2), 227-238. <https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/199>
- Casero, M. D. L. O., y Sánchez, M. D. M. (2022). Cambio de modalidad presencial a virtual durante confinamiento por Covid-19: Percepciones de universitarios. *Ried-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(1), 243-260. <https://doi.org/10.5944/ried.25.1.30623>
- Castillo, M. Y., y Jimenez, J. D. J. (2019). Las teorías de aprendizaje, bajo la lupa TIC. *Acción y Reflexión Educativa.*, (44), 144-158. https://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_reflexion_educativa/article/view/693
- Cervantes, E., y Gutiérrez, P. R. (2020). Resistir la Covid-19. Intersecciones en la Educación de Ciudad Juárez, México. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3), 7-23. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.001>
- Chamorro, A. M. (2019). *La evaluación en la educación a distancia. Estado del arte: Una perspectiva desde la Teoría de la Distancia Transaccional* [Tesis de especialista, Universidad Nacional de la Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/80386>
- Chung, E., Noor, N. M., y Mathew, V. N. (2020). Are you ready? An assessment of online learning readiness among university students. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 9(1), 301-317. <https://onx.la/b3ab3>
- Cifuentes-Faura, J. (2020). Consecuencias en los niños del cierre de escuelas por Covid-19: El papel del gobierno, profesores y padres. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3e), 1-12.
- Compte, M., y Sánchez, M. (2019). Aprendizaje colaborativo en el sistema de educación superior ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(2), 131-140.
- Díaz, N. Y., Buadas, C. R., y Lobo, P. E. (2017). Autoconcepto social y estrategias socio-afectivas en alumnos de inglés con fines específicos. *Revista Confluencias*, I(5), 17-27. <http://editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/Confluencias/vol-1.htm>
- Farnós, J. D. (23 de febrero de 2021). Desaprender para emprender y aprender. *Juandon. Innovación y conocimiento*. <https://juandomingofarnos.wordpress.com/2021/02/23/emprender-aprender/>
- Fuster, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>
- García, L. (2017). Educación a distancia y virtual: Calidad, disrupción, aprendizajes adaptativo y móvil. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(2), 9-25. <https://doi.org/10.5944/ried.20.2.18737>
- García, J., y García, S. (2021). Uso de herramientas digitales para la docencia en España durante la pandemia COVID-19. *Revista Española de Educación Comparada*, (38), 151-173. <https://doi.org/10.5944/reec.38.2021.27816>

- García-Martín, J., y García-Sánchez, J.-N. (2022). The digital divide of know-how and use of digital technologies in higher education: The case of a college in Latin America in the COVID-19 era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- García-Valcárcel, A. (2016). Las competencias digitales en el ámbito educativo. Universidad de Salamanca. <https://gredos.usal.es/handle/10366/130340>
- Gómez-Arteta, I., y Escobar-Mamani, F. (2021). Educación virtual en tiempos de pandemia: Incremento de la desigualdad social en el Perú. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (15), 152-165. <https://doi.org/10.37135/chk.002.15.10>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Hofer, S. I., Nistor, N, y Scheibenzuber, C. (2021). Online teaching and learning in higher education: Lessons learned in crisis situations. *Computers in Human Behavior*, 121, 106789. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106789>
- Iguíñez, M. (17 de septiembre de 2021). Desafíos de la emergencia del sistema educativo. *Educación. Diálogo informado sobre políticas públicas*. <https://www.educacionperu.org/desafios-de-la-emergencia-del-sistema-educativo/>
- Jiménez, D., Muñoz, P., y Sánchez, F. S. (2021). La Competencia Digital Docente, una revisión sistemática de los modelos más utilizados. *RiiTE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, (10), 105-120. <https://doi.org/10.6018/riite.472351>
- Levano-Francia, L., Sánchez, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N., y Collantes-Inga, Z. (2019). Competencias digitales y educación. *Propósitos y Representaciones*, 7(2), 569-588. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329>
- Martins, C. R., Neiva, A. C. L., Bahía, A. F., Oliveira, C. X., Cardoso, M. I. S., y Abreu, J. N. S. (2021). Parents' mental health and children's emotional regulation during the COVID-19 pandemic. *Psicologia: Teoria e Prática*, 23(1), 1-19. <http://dx.doi.org/10.5935/1980-6906/ePTPC1913554>
- Mateus, J.-C., Andrada, P., González-Cabrera, C., Ugalde, C., y Novomisky, S. (2022). Perspectivas docentes para una agenda crítica en educación mediática post COVID-19. Estudio comparativo en Latinoamérica. *Comunicar*, 30(70), 9-19 <https://doi.org/10.3916/C70-2022-01>
- Montoya, L. A., Parra, M. D. R., Arias, M. L., Cabello, O. A., y Coloma, G. M. (2019). Teorías pedagógicas que sustentan el aprendizaje con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. *Revista Información Científica*, 98(2), 241-255. <https://revinformcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/2311>
- Orosco-Fabian, J. R., Pomasunco-Huaytalla, R., Gomez-Galindo, W., Salgado-Samaniego, E., y Colachagua-Calderón, D. A. (2021). Competencias digitales de docentes de educación secundaria en una provincia del centro del Perú. *Revista Electrónica Educare*, 25(3), 624-648.. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.25-3.34>
- Paredes-Chacín, A. J., Inciarte, A., y Wallés-Peñaloza, D. (2020). Educación superior e investigación en Latinoamérica: Transición al uso de tecnologías digitales

- por Covid-19. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 98-117. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33236>
- Posso, R. J., Barba, L. C., y Otáñez, N. R. (2020). El conductismo en la formación de los estudiantes universitarios. *Revista Educare - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 24(1), 177-133. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i1.1229>
- Ríos, F. A., y Yañez, J. A. (2016). Las competencias tic y su relación con las habilidades para la solución de problemas de matemáticas. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (57), 17-32. <https://doi.org/10.21556/edutec.2016.57.760>
- Rodicio-García, M. L., Rios-de-Deus, M. P., Mosquera-González, M. J., y Penado, M. (2020). La Brecha Digital en Estudiantes Españoles ante la Crisis de la Covid-19. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3e), 103-125. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.006>
- Rodríguez-García, A.-M., Fuentes, A., y Moreno, A. J. (2019). Competencia digital docente para la búsqueda, selección, evaluación y almacenamiento de la información. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 33(3), 235-250. <https://recyt.fecyt.es/index.php/RIFOP/article/view/73200>
- Román, W., De la Cruz, D., y Martínez, J. (2022). Experiencia de educación a distancia durante el confinamiento del COVID-19. *Revista Innova Educación*, 4(3), 185-199. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.03.012>
- Roth, E., y García, M. F. (2022). La educación virtual en casa: Percepciones parentales y conflictividad familiar en Bolivia durante la COVID19. *Revista Ajayu*, 20(1), 123-142. <https://doi.org/10.35319/ajayu.201117>
- Salum, J. M. (2019). Aprender a desaprender para un aprendizaje transformativo, una mirada Epistemológica. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 2(7), 1-7. <http://www.ijlrhss.com/paper/volume-2-issue-7/1-HSS-390.pdf>
- Sánchez, L. C., Sánchez, J. E., Palomino, G. D. P., y Verges, I. Y. (2021). Desafíos de la educación universitaria ante la virtualidad en tiempos de la pandemia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-4), 32-48. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36992>
- Santana-Tavera, K. (2022). El Uso de las TIC en la Educación. *Vida Científica Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 4*, 10(19), 5-8. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa4/article/view/8388>
- Sanz, J. R., y López, E. (2021). Consecuencias pedagógicas entre el alumnado de enseñanza básica derivadas de la COVID-19. Una reflexión en torno a los grandes olvidados de la pandemia. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 33(2), 149-166. <https://doi.org/10.14201/teri.25471>
- Sotomayor, D. R., y Aguila, A. (2022). Competencia resolución de conflictos: Pautas teórico-metodológicas para su formación en estudiantes de Sociología. *Mendive. Revista de Educación*, 20(1), 69-82. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2661>
- Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*. Editorial Ecoe.
- Torres, J. L., Calla, K. M., Castañeda, E. S., Mory, W., y Pumacalco, I. I. (2020). Tecnología de la información y comunicación y las competencias comunicativas en estudiantes universitarios. *Revista*

- Espacios*, 41(46), 281-297. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n46/a20v41n46p24.pdf>
- Vera, F., y García-Martínez, S. (2022). Creencias y prácticas de docentes universitarios respecto a la integración de tecnología digital para el desarrollo de competencias genéricas. *Revista Colombiana de Educación*, (84), 1-16. <https://doi.org/10.17227/rce.num84-11582>
- Vilela, P., Sánchez, J., y Chau, C. (2021). Desafíos de la educación superior en el Perú durante la pandemia por la COVID-19. *Desde el Sur*, 13(2), e0016. <https://doi.org/10.21142/DES-1302-2021-0016>
- Viñals, A., y Cuenca, J. (2016). El rol del docente en la era digital. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 30(2), 103-114. <https://recyt.fecyt.es/index.php/RIFOP/issue/view/2859/218>
- Williams, L., De Peralta, M. S., y Marín, J. (2020). Teoría y prácticas de aprendizaje de la educación a distancia. *Revista Científica Guacamaya*, 5(1), 97-108. <https://doi.org/10.48204/j.guacamaya.v5n1a8>